

91-3-1

R.5113

Música oral del **S** *ur*

Revista Internacional

Nº 2. Año 1996

Presidenta

Excma. Sra. D^a CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía

Vice-Presidenta

BEATRIZ DE MIGUEL ALBARRACIN
Directora del Centro de Documentación Musical de Andalucía

Consejo Científico

SMAINE MOHAMED EL-AMINE, HAMID AL-BASRI, JOSE BLAS VEGA, SERGIO BONANZINGA, EMILIO CASARES, MANUELA CORTES, ISMAIL DIADIE IDARA, KIFAH FAKHOURY, GIAMPIERO FINOCCHIARO, GIROLAMO GAROFALO, JOSE ANTONIO GONZALEZ ALCANTUD, MAHMOUD GUETTAT, LOUIS HAGE, HABIB HASSAN TOUMA, GUY HOUT, SAMHA EL KHOLY, KOFFI KOUASSI, M^a TERESA LINARES SABIO, MANUEL LORENTE, SALAH EL MAHDI, MEHENNA MAHFOUFI, ANGEL MEDINA, OMAR METIOUI, JOSE SANTIAGO MORALES INOSTROZA, BECHIR ODEIMI, ALICIA PEREA, CHRISTIAN POCHE, SCHEHEREZADE QUASSIM HASSAN, CALISTO SANCHEZ, SALVADOR RODRIGUEZ BECERRA, GEORGES SAWA, PAOLO SCARNECCHIA, AMNON SHILOAH, ABDELLAH ZIOU ZIOU.

Director

REYNALDO FERNANDEZ MANZANO

Secretaría

ISABEL SANCHEZ OYARZABAL

Diseño

JUAN VIDA

Fotocomposición e impresión

LA GRAFICA, S.C.AND.-GRANADA

Depósito Legal: GR-487/95

I.S.S.N.: (en trámite)

Alhijaz sort in the Iraki Makam

Hamid Al-Basri

This paper contains a research based on a musical analysis of the Makam. It is divided in three parts:

1. What is the Makam in Irak and its history. That is the traditional improvisal singing with special restriction in the melodical expression and sort of lyrical verses. Its beginning history is unknown.
2. Musical analysis for the Makam. It describes its six parts: (Al-tahreer) (Al-jelsa) (Al-mayana) (Al-karar) (Al-awsal) (Al-tasleem).
3. Al-hijaz sort and its kinds. There are 14 kinds (1) Al-hijazdiwan. (2) Al-huwaizawi. (3) Al-madmi. (4) Al-hamayoon. (5) Al-hijazgharib. (6) Al-araiboonajem. (7) Al-madmi. (8) Al-mathnewi. (9) Al-hijazkar. (10) Al-hijazaachigh. (11) Al-hijazshaitani. (12) Al-jammal. (13) Bayatalajem. (14) Al-ushaish.

The melody color of each kind depends on the beginning, ascending and descending transfer, the pause on some tones, and the end of the singing. That gives a special melodical color to each kind.

This research is basically based on the musical analysis of many recordings of the most famous Makam singers in Irak.

جنس الحجاز في المقامات العراقية

حميد البصري

١- مفهوم المقام في العراق وتاريخه.

٢- تحليل موسيقي للمقام.

٣- جنس الحجاز وأنواعه.

١- مفهوم المقام في العراق وتاريخه.

المقام كلمة عربية معناها (الموقع). وفي الموسيقى العربية تعني (السلم الموسيقي) 10 ما في الموسيقى العراقية، فالمقام نوع من الغناء الارتجالي المعقد بقواعد ثابتة هي:

* انتقال محدد في الغناء من جنس إلى آخر.

* إيقاع محدد لكل مقام يرافق الغناء من بدايته إلى نهايته، أو يدخل في أجزاء معينة منه. وهناك أنواع من المقامات تغنى بدون إيقاع.

* لكل مقام نوع محدد من الشعر.

أما تاريخه، فعنهم من يعتقد بأنه منحدر من العصر العباسي ومنهم من يرجعه إلى عصور أقدم، وآخرون يعتقدون بأن تاريخه لا يتعدى الـ(٤٠٠) أربعمائة سنة. إلا أن دراسة أكاديمية موثوقة لم تتم لحد الآن.

إن انتقال هذا النوع من الغناء شفاهياً عبر القرون وحفاظه على طابعه وسبب ديمومه نابع من وجود النسبة الكبيرة من الرجال فيه مما يمنحه القدرة على هواكبة العصور. إذ يطبع المغنون هذه النسبة من الرجال بطابع عصرهم وما يلائم ذوق الناس في ذلك العصر، مع المحافظة على بقا الأصل المتوارث من الأجيال السابقة.

٢- تحليل موسيقي للمقام العراقي.

يتألف المقام من ستة أجزاء لحنية لها مسميات هي:

التحرير - الجلسة - العيانة - القرار - القطع والأوصال - التسليم أو التسلوم.

(هذه الأجزاء متوفرة في ستة مقامات فقط هي: الراس - البيات - الحجاز - السيكاه -

اللحن - المسموع - وهذا ك مقامات لها خمسة أجزاء - مثل مقام المسموع أو أربعة مثل مقام الأبراهمي أو ثلاثة مثل مقام الأبراهمي وتوجد مقام واحد له جزأين فقط هو مقام مزبورون العربية ١

- المسموع -

هو جزء اللحن - من درجة الأساس الخمس المقام أو من إحدى درجات ذلك الخمس ويخفي بجزءه الأساسي - مثلاً تحريف مقام الراسد هو - صولج - ٢ -

- ٢ -

صولج - ١ - تحريف مقام الراسد هو واللحن:

- اللحن -

التحريف واللحن معا - مطلقان لحيث ان مرتبطان مع بعضهما البعض - فالتحريف كما ذكرت سابقا اللحن - اما من درجة الأساس الخمس المقام أو من إحدى درجات ذلك الخمس معونا أو نوازل - اما اللحن فهو عودة اللحن تدريجيا الى درجة الأساس الخمس - مثال تحريف مقام الراسد -

صولج - ١ -

- الميسادة -

هي لحن في الجزء - الأعلى من صوت المسموع - وخاصة ما يكون على اللحن بنفس أكثر سمعه في كل مقام - كما تحتوي بعض المقامات على أكثر من ميسادة - والتي كالميسادة بعد جلد - أي بعد عودة اللحن السابق الى درجة الأساس الخمس المقام كما يمكن ان يكون مكان الميسادة في الربع الأول من المقام أو في النوبة أو مرتين من النوبة - مثلاً ميسادة الحمار في مقام المنجكا - ص - صولج - ٢ -

صولج - ٢ - ميسادة الحمار نو

- الخواص -

هو عودة اللحن من المقام المزمور الى المقام الأصلي الصوت المسموع الى جنس المقام ويرتبه الأساسي - مثلاً نوازل مقام المنجكا - ص - صولج - ٢ -

صولج - ٢ - نوازل مقام المنجكا - ص -

- ٢ -

- القطع والاقسام -

هي الحان من اجناس محددة في كل مقام ، تختلف عن جنسه الاصيل ، ويتم الانتقال من قطعة الى اخرى حسب ترتيب محدد . مثال: قطعة المنصوري و قطعة العمودي في مقام الراست دو . نمونج - ٤ - ٥ -
نمونج - ٤ - قطعة المنصوري مول:

نمونج - ٥ - قطعة العمودي مول:

- التسليم او التسلوم -

هو اللحن الختامي للمقام ، وفيه يعود المعني الى جنس المقام ودرجته الاساسية . وهو يشبه القرار . من ذلك يتبين لنا ان الجلسة والقرار والتلوم متشابهة الى حد بعيد .

٣ - جنس الحجاز وانواعه

تعتمد الاعان في غناء المقامات العراقية على الاجناس . اي ان اللحن الواحد لا يتعدى الخمس درجات ، وفي حالات قليلة يصل الى ست درجات مع اظهار طابع الجنس الواحد . اي لا يستخدم السلم كاملا الا في القرار والتلوم عند عودة الغناء الى جنس المقام ودرجته الاساسية . وعند تعامل اللحن مع درجات الجنس يتغير الطابع اللحني اعتمادا على البداية والتنقل صعودا او نزولا والتركيز على بعض الدرجات ، واخيرا درجة استقرار اللحن . وهذا الاخير هو الذي يطبع اللحن بطابع متعيز ، يكسبه لونا خاصا بعيدا عن لون جنس الحجاز الطبيعي ، فكأنما نسمع جنسا جديدا . وهناك الحان تنسب الى الحجاز لكنها لا تستخدم المسافات الصوتية لجنس الحجاز . اذ يتبدل جنسها رغم بقاء الاسم نفسه . واورد هنا بعض الامثلة على ذلك

فلحن (الحجاز ملهني) في مقام الحجاز شيطانى صول يكون جنسه حجاز صول

وفي مقام الحجاز ديوان رى يكون جنسه راست صول

ثم يتغير في العرة الثانية الى نكريسز دو

أما في مقام الراست دو فيكون جنسه راست دو

كما توجد الحان لا يدخل في تسعيتها كلمة (الحجاز) الا ان مسافاتهما الصوتية تطابق جنس الحجاز. ويتبدل جنسها ايضا في مقامات اخرى مع بقاء الاسم مثلا:
* العديس: جنسها حجاز رى

وفي مقام الارواح والاورفه رى يكون جنسها بيات رى

* النهفت: جنسها حجاز صول

وفي مقام البيات رى يكون جنسها عجم فا

أما في مقام المصموني سول فوقه كجسما راست ي

وفيما يلي أنواع خمس الصغار في المقام العراقي.

١ - الصغار لبوان ري

بينما من ثروجة (أ) لبشير) ثم ينظر موثنا على ثروجة (ب) وينتهي على (أ) لبشير).

لصوتج - ١ - الصغار لبوان ري

٢ - المويراوي ري

بينما من ثروجة (سول) وثروكثرو على درجتي (سول) و(أ) لبشير) وينتهي على ثروجة (أ) لبشير).

لصوتج - ٢ - المويراوي ري

٣ - المصمي ري

بينما من ثروجة (سول) وثروكثرو على ثروجة (أ) لبشير) وينتهي على ثروجة (أ) لبشير).

لصوتج - ٣ - المصمي ري

- ١ -

٤ - المهاديون مول

ينبأ من درجة (هي) صف ييمولنا وبركيزه على (نا) و(لا ييمولنا) وينتهي على درجة (مول)

مفولج - ١ - المهاديون مول

٥ - المهاد غريب مول

ينبأ من الدرجة (الرباعه) (نو) وبركيزه على المرحلات الأربع (نو - سي - لا - ييمول - مولنا)

مفولج - ١٠ - المهاد غريب مول

٦ - المزيجون صف ربك

ينبأ من درجة (نو) وينتهي على درجة (مول) ، واصطفا يستقر على درجة (نا) (نبر) ثم على

درجة (مولنا) ، مفولج - ١١ - المزيجون صف ربك

٧ - القاطر مول

ينبأ من درجة (نا) (مولا) الى درجة (سي) ثم يستقر على درجة (نا)

مفولج - ١٢ - القاطر مول

٨ - المظنون مول

ينبأ من درجة (هي) ييمولنا ويستقر مو (نا) على درجة (سي) وينتهي بدرجة (مولنا) ببركيزه (سي) على

درجة (لا ييمولنا)

مفولج - ١٣ - المظنون مول

١ - الصاركا ر سو

يختصر هذا المقام بصوت اللحن ضمن السلم كامل وليس يختصر واحد كما في المقامات الأخرى .
 يتخذ من صوت السلم موحدا ضمن الصاركا بثلاث درجات منه هي (لوا) و(لوا) ويتضمنها (لا ميا) تسم
 بتزل السلم كامل الا التي تروجه الاثامية .
 صولج - ١١ - الصاركا ر سو

١٠ - الصاركا ر سو . ويختصر عطا . (جها ر)

يقضي هذا اللحن في النطقة العليا من صوت اللحن . ويرافق المنا . غير الموزون ايما ج
 في حالة الاثامية
 صولج - ١٥ - الصاركا ر سو

١١ - الصاركا ر عطا ر سو

يتخذ من تروجه البينات (لوا) ومما لحي يتضمنها (لا نصف يتضمنها) ثم يتحول الى درجات الصاركا .
 (لوا) موحدا ويتضمن تروجه الاثامية
 صولج - ١١ - الصاركا ر عطا ر سو

- 13 -

١٣ - بيتان العجم ريك
 بيتان من المروعة الرابعة لمرسلنا ويتشعب بالمروعة الخامسة
 لمروج - ١٧ - بيتان العجم ري

١٤ - العجم مول

يتكرر استقراؤه على المروعة الثالثة للعجم (هي) وهو ليس بعجمي بحد ذاته كما يذكر الملاح
 هاشم الرومي في كتابه (المقامات المراثية) ص ١١١ موضحاً ذلك وذكره لسلّم الحجاز لسي
 مكان آخر من الكتاب نفسه - ص ٣٥٤ - حيث يبين فيه فريضة المقام بقعة المروعة العجمي
 لمروج - ١٨ - المقام مول

١٥ - العجم ري

بيتان من المروعة الرابعة لمرسلنا ويتشعب بالمروعة الخامسة
 لمروج - ١٩ - العجم ري

١٦ - العجمي يسوره مفتوحا المقامات (بخار) ١٧١ انه ليس كذلك
 لمروج - ٢٠ - العجمي هي

- ٤ -

ومكنا يرى التطورين الموسيقي في استخدام نربا جنس الصغار وتغيير التعامل معها معزودا
أو نربولا مع استخدام الاستقرارات المؤقتة على مختلف الدرجات ، وهو ما ينتج عنه النربانا
مفردة تصعد عن نون جنس الصغار كثيرا . وقد بقيت هذه النربانا في المقامات العراقية
رغم أنها قلما عثاها من جيل إلى آخسر .

المصادر :

- * شعوبي ابراهيم دليل الانغام للطلاب المقام / بغداد ١٩٨٢
- * الحاج هاشم الرجب المقامات العراقية / بغداد ١٩٨٢
- * تسجيلات لهفني المقامات محمد القيا نجي - يوسف عمر - شعوبي ابراهيم - ناظم العراقي
و حسن خيوكه .